

УДК 614

DOI 10.5281/zenodo.15309170

Научная статья

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SOME PROBLEMS OF THE APPLICATION OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES IN THE MODERN HEALTHCARE SYSTEM

ШКАРУПА ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ,

ассистент,

*ГБПОУ Краснодарский краевой базовый медицинский колледж министерства
здравоохранения Краснодарского края.*

ЛАДЫКИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*ГБПОУ Краснодарский краевой базовый медицинский колледж Министерства
здравоохранения Краснодарского края.*

SHKARUPA VICTOR GRIGORYEVICH,

Assistant,

*Krasnodar Regional Basic Medical College of the Ministry of Health of the Krasnodar
Territory.*

LADYKIN YURI SERGEEVICH,

*Krasnodar Regional Basic Medical College of the Ministry of Health of the Krasnodar
Territory.*

В статье анализируется содержание основных разделов современной телемедицины, таких как телемедицинская консультация, телемониторинг, телемедицинская лекция и совещание (консилиум), формирование баз данных и персонального кабинета пациента. Изучено определение телемедицины данное в нормативно-правовых документах Министерства здравоохранения РФ. Рассмотрена отечественная история становления телемедицинских технологий, отмечают некоторые положительные эффекты от применения телемедицинских технологий. Выявлены наиболее существенные этические-деонтологические проблемы, возникающие в ходе развития цифровой медицины, и намечены возможные способы их разрешения.

The article analyzes the content of the main sections of modern telemedicine, such as telemedicine consultation, telemonitoring, telemedicine lecture and consultation, the formation of databases and a personal patient cabinet. The definition of telemedicine given in the regulatory documents of the Ministry of Health of the Russian Federation has been studied. The domestic history of the development of telemedicine technologies is reviewed, and some positive effects from the use of telemedicine technologies are noted. The most significant ethical and deontological problems that arise during the development of digital medicine are identified, and possible ways to resolve them are outlined

Ключевые слова: телемедицинские технологии, электронное здравоохранение, дистанционные медицинские услуги, нормативно правовая база здравоохранения.

Key words: telemedicine technologies, e-health, remote medical services, regulatory health framework.

В связи с развитием информационных технологий всё больше сервисов и услуг переходят в цифровой сектор, ранее существовавший только в очной форме. В последние годы всё более популярными становятся термины «электронное общество», «электронное государство», «цифровые услуги». Здравоохранение как социальный институт вслед за остальными сферами общества начинает претерпевать существенные изменения в процессе информатизации общества. Телемедицина в настоящее время представляется одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся областей здравоохранения.

Существенным импульсом к развитию инноваций в сфере здравоохранения послужил период распространения пандемии COVID-19, когда услуга медицинской консультации всё чаще стала предоставляться дистанционно с применением специальных каналов связи. Так пациенты смогли получать квалифицированную помощь онлайн, находясь дома или в любом другом месте, не рискуя быть инфицированными опасной болезнью, что значительно повысило доступность медицинских услуг.

Следует отметить, что внедрение телемедицинских технологий помогает значительно снизить нагрузку и сократить финансовые затраты муниципальных медицинских учреждений амбулаторного типа, повысить качество жизни пациентов. Например, в системе центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) г. Москвы используется сервис, обработавший более 125 тысяч запросов и консультаций, большинство из которых касалось продления лекарственных препаратов. Ведущий научный сотрудник ММНКЦ им. С.П. Боткина С.С. Лебедев констатирует, что новые телекоммуникационные технологии стали незаменимыми, поскольку если бы, не было таких возможностей, то пациентам приходилось бы приезжать каждый раз лично [3].

Кроме того, лишь немногие пациенты, которым необходима помощь узких специалистов, имеют возможность обратиться в крупные медицинские центры, как на межрегиональном, так и на федеральном уровне. Часто это связано с удаленностью и малой транспортной доступностью отдельных удаленных от административных центров районов страны. С развитием телемедицины и созданием единой федеральной информационно-коммуникационной сети у них появится возможность в полном объеме получать необходимую помощь в медицинских учреждениях дистанционно.

Существует множество подходов к определению телемедицины [5, с. 17], каждый из которых выделяет те или иные аспекты данного направления развития медицинской помощи. В первую очередь следует опираться на значение термина, предложенное приказом Минздрава РФ №344 от 27.08.2001 г. [2]. В данном нормативно-правовом документе телемедицинские технологии определяются как лечебно-диагностические консультации, управленческие, образовательные, научные и просветительские мероприятия в области здравоохранения, реализуемые с применением телекоммуникационных технологий.

В зависимости от способа применения телемедицинских технологий, в настоящее время можно выделить следующие основные разделы:

Таблица 1. Разделы телемедицины

Раздел	Краткое описание
Телемедицинская консультация	Удалённая связь по типу пациент – врач. Обратившийся получает информацию о своём текущем состоянии здоровья, врач определяет необходимость очного приёма. Является наиболее частой формой применения телемедицинских технологий.

Телемониторинг	Данные жизненных показателей пациента отправляются в консультативные центры, где происходит их обработка, определяется необходимость изменения курса лечения; дополнительной телеконсультации; очного приёма.
Телемедицинская лекция	Форма организации связи, при которой преподаватель; лектор занимается со всеми участниками конференции одновременно, но при этом отсутствует связь между слушателями. Используется в целях повышения квалификации медицинского персонала, в случаях невозможности очного посещения занятий.
Телемедицинское совещание/консилиум	Форма организации связи, когда все участники могут разговаривать друг с другом. Чаще всего представляет собой общение между врачами-специалистами узкого профиля из разных медицинских учреждений и лечащим врачом.
Формирование баз данных	Создание реестров информации, которые могут быть использованы различными учреждениями здравоохранения, страховых компаний.
Персональный кабинет пациента	Составление и хранение информации о состоянии здоровья пациента. Возможность записаться на приём к врачу дистанционно. Составление расписания проведения лечебно-профилактических мероприятий.

Телемедицина формировалась параллельно развитию телекоммуникационных технологий в обществе. В XX в. в целях связи использовали радио, телеграфы и телефоны, они позволяли передавать информацию между научно-исследовательскими институтами и лечебно-профилактическими учреждениями, районами с произошедшими чрезвычайными ситуациями. Например, были разработаны способы передачи биометрических данных пациентов, например, «ЭКГ по телефону», который позволил проводить дистанционную диагностику сердечных заболеваний. Большим прорывом к развитию послужило появление персональных компьютеров, к которым имело доступ большое число учреждений. Развитие телемедицины в этот период скорее имело форму частных научных экспериментов, применение телемедицинских технологий было очень ограниченным [6, с. 68].

Только в начале XXI в. появились первые федеральные и ведомственные проекты в области телемедицины. Основой работы стало повсеместное использование глобальной сети Интернет [9, с. 26]. Открылась возможность проведения телеконсультаций в форме видеоконференций, лекций с целью повышения уровня квалификации медицинского персонала. Постепенно началось формирование государственных органов, ответственных за организацию телемедицинской помощи и нормативно-правовой базы регулирующей их работу [3]. Появление федеральных программ позволило скоординировать работу ранее децентрализованных региональных систем.

Правовая основа оказания телемедицинской помощи изложена в ФЗ № 242 от 29.07.2017 г., в ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. Главная задача данных нормативно-правовых актов – урегулировать нормами права применение отдельных информационных технологий в сфере здравоохранения.

Телемедицинская помощь предоставляется в соответствии с общими стандартами оказания медицинской помощи. От специалиста требуется соблюдение врачебной тайны. Консультация с медицинским работником может осуществляться в следующих целях:

1. сбор жалоб пациента о заболевании. Оценка необходимости осуществления очного приёма у врача для дальнейшего исследования. Медицинский диагноз и лечение может быть назначено только при личном присутствии пациента;
2. динамический контроль состояния пациента, в том числе и хронических больных [7, с. 44];
3. оценка качества, назначенного врачом лечебных мероприятий, а также их корректировка в соответствии с жалобами пациента и данных медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, внесённых в единую государственную информационную систему.

Идентификация и аутентификация пациента во время применения телемедицинских технологий осуществляется с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), оператором которой является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В этой системе для удостоверения личности используются паспортные данные и СНИЛС [10, с. 94].

Вся документация, содержащая информацию об оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника.

Использование телемедицинских технологий в оказании амбулаторной помощи населению вызывает повышенный интерес общества к этико-деонтологическим проблемы новой отрасли. Можно выделить круг наиболее острых, дискуссионных проблем, обсуждаемых в медицинском сообществе в связи с использованием телемедицинских технологий. Во-первых, наиболее важной проблемой, вызывающей беспокойство у пациентов, является конфиденциальность. Согласно проводимым опросам до трети из них обеспокоены соблюдением условий конфиденциальности [8, с. 177]. При очном приёме пациент получает информацию от врача напрямую без каких-либо посредников, что позволяет соблюдать врачебную тайну и реализовывать право личности на сохранение достоинства. В случае, когда связь пациента и медицинского работника осуществляется с помощью телемедицинских технологий существует риск разглашения передаваемой информации из-за противоправных действий самого врача или из-за проникновения в информационную систему злоумышленников или через распространение информации другими лицами, производящими техническое обслуживание контакта, не связанными со здравоохранением. Таким образом, актуальной становится проблема ответственности лиц, принимающих участие в передаче данных. Решение проблемы видится в создании в ближайшем будущем более защищенных технически каналов связи. Во-вторых, вызывает опасения ход такого важного этапа медицинской помощи, как получение информированного согласия пациента на проводимые дальнейшие манипуляции и врачебные назначения. Могут возникнуть подозрения относительно подлинности предоставляемых пациентом электронных медицинских документов, в некоторых случаях может быть поставлена под сомнение действительность поставленной электронной подписи, в том числе от лица врача или медицинской организации. Подделка документов или действия мошенников в этом случае может привести к сбоям работы медицинской помощи и снижению авторитета оказываемых телемедицинских услуг. Проверить подлинность электронной подписи в настоящее время можно портале «Госуслуги», в специальных сервисах, например, «Контрур.Крипто» или «КриптоПро DSS» или других. Вероятно, количество частных сервисов или государственных служб предоставляющих такую услугу будет существенно расти по мере цифровизации общества. Кроме того, серьезно обсуждается в медицинском сообществе проблема эффективности обучения пациента использованию медицинских изделий и поряд-

ку применения назначенных лекарственных препаратов. Возможно, в таких ситуациях оптимальным решением является вариант с привлечением местных медицинских кадров, способных объяснить и наглядно продемонстрировать больному алгоритм действий, приводящих к желаемым результатам. Этический аспект имеет также следующая проблема: дистанционное сообщение о неизлечимом смертельном заболевании может привести к эмоциональному шоку, спровоцировать непредсказуемое и опасное поведение [4, с. 8]. Пациент, оказавшись один в такой ситуации без поддержки окружающих людей и близких, может изолироваться от социального окружения, отказаться от нормального течения жизни или принять решение добровольно уйти из жизни. Врач, прежде чем сообщать такого рода данные, должен оценить текущее эмоциональное и психическое состояние больного и в случае необходимости назначить очную встречу, помимо этого медицинский работник должен рассказать о способах поддержания текущего состояния максимально продолжительное время и предложить обратиться за паллиативной помощью.

В целом, необходимо подчеркнуть, что многие проблемы, с которыми сегодня сталкивается здравоохранение, используя телемедицинские технологии, будут преодолены в процессе его дальнейшего развития в ближайшем будущем. Существующие на данный момент проблемы не тормозят, а скорее развитие новой молодой области здравоохранения. Решение сложных технических и этических вопросов поможет медицинским учреждениям расширить спектр оказываемых услуг, а также повысить качество и эффективность медицинской помощи в целом.

В заключении отметим, что в ходе исследования были определены существующие в настоящий момент основные разделы телемедицины, проанализировано их содержание, отмечены преимущества использования цифровых технологий в медицинской практике. Выявлены эτικο-деонтологические проблемы использования телемедицинских технологий и намечены пути их разрешения. Однако проблемы применения телемедицинских технологий в системе здравоохранения нуждаются в дальнейшем исследовании и осмыслении сообществом ученых и медиков-практиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201111220007?index=1> (дата обращения 23.04.2025).
2. Приказ Минздрава РФ № 344, РАМН № 76 от 27.08.2001 "Об утверждении Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее реализации". URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rf-n-344-ramn-n/> (дата обращения 23.04.2025).
3. Ракова сообщила о 125 тыс. телемедицинских консультаций для онкопациентов // РБК Город 6 октября 2023. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/651ed1209a794755c394f137> (дата обращения 23.04.2025).
4. Баранов А.А., Вишнева Е.А., Намазова-Баранова Л.С. Телемедицина – перспективы и трудности перед новым этапом развития // Педиатрическая фармакология. 2013. № 3. С. 6-11.
5. Леванов В.М. От телемедицины до электронного здравоохранения: эволюция терминов // Медицинский Альманах. 2012. № 2. С. 16-19.
6. Леванов В.М., Орлов О.И., Мерекин Д.В. Исторические периоды развития телемедицины в России // Врач и информационные технологии. 2013. № 4. С. 67-73.
7. Ломидзе Н.Н., Хасанов И.Ш., Купцов В.В. Перспективы развития телемониторинга пациентов // Вестник аритмологии. 2016. № 83. С. 44-50.
8. Мороз И.Н., Можейко В.Ч. Этические и деонтологические аспекты телемедицины // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2017. № 1. С. 176-178.

9. Сенкевич Ю.И., От телемедицины к телездоровохранению// Биотехносфера. 2012. № 2. С. 24-29.
10. Смирнова Е.А., Шишанова А.А. Телемедицина в новых правовых реалиях// Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2018. № 3. С. 91-97.

Поступила в редакцию: 21.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Шкарупа В.Г., Ладыкин Ю.С., 2025.